

AQUI JAZ JK: O TÚMULO MODERNO COMO CONSOLIDAÇÃO DA INDIVIDUALIDADE DE UM CHEFE DE ESTADO

Here lies JK: forging the individuality of a head of state in a modern tomb

*Aquí yace JK: la tumba moderna como consolidación de la individualidad de un jefe de
Estado*

OLIVEIRA, Leonardo

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
arq.leonardo.oliveira@gmail.com

RESUMO

No século XX, a arquitetura foi uma manifestação das vicissitudes da sociedade moderna, que refletiu aspectos de poderes políticos em obras arquitetônicas, inclusive, tumulares. Este artigo objetivou descrever como a ideia de individualidade moderna, entendida a partir de Simmel, Foucault e Bauman, foi consolidada no túmulo de Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF). Para tal, realizou-se a análise de conteúdo de matérias publicadas no jornal Correio Braziliense associada à pesquisa bibliográfica. Em seguida, elaborou-se o estudo de caso do túmulo com base nos critérios: materiais construtivos, condições de manutenção e localização da sepultura no cemitério. Concluiu-se que a construção do túmulo – a qual envolveu ações reveladoras de condições diferenciadas de manutenção, material construtivo nobre e localização central no cemitério – foi atravessada pela individualidade e pelo poder do ex-presidente. Este último, perpetuado por atores sociais, outorgou a petrificação das suas qualidades individuais ao mesmo tempo em que fora concedido democraticamente pelo povo.

Palavras-chave: Arquitetura cemiterial. Cemitério. Campo da Esperança.

ABSTRACT

In the 20th century, architecture was an expression of the challenges modern society faced, which reflected aspects of political power in architectural works, including tombs. This article aimed to describe how the concept of modern individuality, as understood by Simmel, Foucault, and Bauman, was incorporated into Juscelino Kubitschek's tomb, in Brasília (DF, Brazil). To this end, in addition to bibliographic research, a content analysis was conducted on articles published in the newspaper Correio Braziliense. Subsequently, the case study of the tomb was performed based on the following criteria: building materials, maintenance conditions, and location of the tomb in the cemetery. It was concluded that the construction of the tomb – with its different maintenance conditions, noble building material, and central location in the cemetery – was filled with the former president's individuality and power. The latter, granted and immortalized by the people, allowed for the solidification of his individual qualities.

Keywords: Cemetery architecture. Cemetery. Campo da Esperança.

RESUMEN

En el siglo XX, la arquitectura fue una manifestación de las vicisitudes de la sociedad moderna, que reflejó aspectos del poder político en las obras arquitectónicas, incluso, las tumulares. Este artículo tuvo como objetivo describir cómo la idea de individualidad moderna, entendida a partir de Simmel, Foucault y Bauman, se consolidó en la tumba de Juscelino Kubitschek, en Brasilia (DF). Para ello, se realizó un análisis de contenido de artículos publicados en el diario Correio Braziliense, asociado a la investigación bibliográfica. A continuación, se elaboró el caso de estudio del túmulo en base a los criterios: materiales de construcción, condiciones de mantenimiento y ubicación de la sepultura en el cementerio. Se concluyó que la construcción del túmulo – que implicó acciones que revelaron diferentes condiciones de mantenimiento, material de construcción noble y ubicación central en el cementerio – fue atravesada por la individualidad y el poder del expresidente. Este último, perpetuado por los actores sociales, otorgó la petrificación de sus cualidades individuales al mismo tiempo que lo había concedido democráticamente por el pueblo.

Palabras clave: Arquitectura del cementerio. Cementerio. Campo da Esperança.

AQUI JAZ JK: O TÚMULO MODERNO COMO CONSOLIDAÇÃO DA INDIVIDUALIDADE DE UM CHEFE DE ESTADO

Introdução

As capitais têm sido sedes do poder político e arenas de conflitos e rituais do Estado. Na modernidade, elas forneceram símbolos e conferiram significados a este, contribuindo para a invenção de nações. Tais cidades manifestam os resultados das lutas de poder no cerne dos sistemas políticos que abrigam, desempenhando, a sua arquitetura, o papel de evidenciar (ou ocultar) crenças ideológicas e agendas políticas, como é o caso de Brasília. No Ocidente, há relações recíprocas entre formação de regimes, planejamento urbano, arquitetura pública e a identidade (MINKENBERG, 2014) de um Estado, representado, na República, por um único chefe. Este, embora inserido em um grupo social, possui uma identidade própria que o distingue dos demais.

A identidade de um indivíduo não é inata e pode ser compreendida como uma forma sócio-histórica de individualidade (LAURENTI; BARROS, 2000), que se refere ao conjunto de atributos distintivos de um indivíduo. Individualização, no entanto, pode configurar o processo por meio do qual esse indivíduo se torna diferente de outros e exterioriza uma identidade pessoal, única e singular. É possível concretizar o resultado desse movimento na arquitetura, arte capaz de atuar como discurso, legitimar ideias e eternizar memórias individuais, adentrando a esfera do patrimônio cultural e tornando possível o reconhecimento de bens culturais edificados. Na arquitetura cemiterial¹, esse discurso² pode ser estabelecido em construções tumulares, seja com dimensões, formatos, materiais construtivos, condições de manutenção, seja na localização destas dentro dos cemitérios. Ao dispor de um vasto universo simbólico materializado em elementos construídos, essa arquitetura permite celebrar, imortalizar e glorificar a individualidade da pessoa morta. Dentre esses elementos, pode-se citar o túmulo, alegoria material de prestígio social que tende a ser tão maior quanto mais importante foi o indivíduo cujo cadáver aquele encerra.

Segundo Motta (2009, p. 150-154), há casos em que os túmulos refletem o anseio de alguém que busca ser lembrado depois da morte por meio de realizações – como no caso de figuras que desempenharam atividades de notório reconhecimento público: políticos, governantes e chefes de Estado. Para o autor, a exaltação a esses “mortos ilustres”, geralmente realizada por meio de uma representação épica, adquire “grandiosidade” em alguns cemitérios. Esse gênero de “túmulo-monumento” cumpre um papel civilizador, posto a serviço ideológico da construção do

¹ Alude-se tanto ao conjunto de elementos construídos em um cemitério – equipamento público comunitário de infraestrutura urbana que se tornou uma instituição secularizada no século XIX – como à organização espacial deste.

² A esse respeito, Pedrazzi (2017, p. 21) afirma que o espaço cemiterial representa um ambiente discursivo no Ocidente em que há registros sob a forma de pedra, mármore ou outro material duro. Lápides de pedra, para Vanderstraeten (2009), podem ser consideradas como testemunhas materiais da mudança social e de sensibilidades culturais e, ainda, formas de rememoração e celebração relacionadas à mudança de concepções sociais de individualidade.

Estado-Nação brasileiro, reforçando o sentimento coletivo de pertencimento cívico na elaboração de uma identidade e memória nacionais.

Tal processo, ao evidenciar as estreitas relações entre arquitetura e Estado, leva à indagação: de que maneiras os aspectos da identidade de um chefe de Estado poderiam ser consolidados e concretizados na arquitetura cemiterial? Essa questão ampla foi abordada neste artigo especificamente com a análise do túmulo do ex-presidente Juscelino Kubitschek (JK) construído no cemitério sul, o qual fora arquitetado por Lucio Costa e posteriormente batizado de Campo da Esperança, do Plano Piloto de Brasília (DF). Entende-se esse túmulo, objeto desta pesquisa, como o sistema em que aquela questão se desenvolve e no qual esta está contida. Destarte, este artigo pretendeu descrever como a ideia de individualidade moderna, entendida dos pontos de vista de Georg Simmel, Michel Foucault e Zygmunt Bauman, foi consolidada (e concretizada) no túmulo de JK, objetivo justificado por tal elemento constituir um tipo de arquitetura ainda pouco explorada academicamente.

Para se atingir esse objetivo, exploraram-se, de modo inédito, dados escritos e gráficos obtidos em jornais, impressos e digitalizados. Recorreu-se a procedimentos metodológicos que envolveram, em um primeiro momento, a análise de conteúdo de 12 matérias jornalísticas publicadas no Correio Braziliense (CB) em 1976, ano de falecimento de JK³, localizadas na Hemeroteca Digital Brasileira com o uso da palavra-chave “cemitério”, associada a pesquisa bibliográfica. Aqueles dados foram apresentados cronologicamente e utilizados para se realizar o estudo de caso do túmulo de JK considerando os critérios: materiais construtivos, condições de manutenção e localização da construção no cemitério.

Frente à escassez de bibliografia acadêmica relativa ao Campo da Esperança, este artigo admitiu matérias jornalísticas, impressas e digitalizadas, como fontes de pesquisa pertinentes, ainda que secundárias, já que nelas foram localizados dados importantes para a pesquisa. Tem-se em mente, entretanto, que o jornal é uma fonte de pesquisa destituída de objetividade, atributo que, “de fato, nenhum vestígio do passado pode ostentar” (LUCA, 2008, p. 116), além de não ser isento de ideologias. Fato é que jornais apresentam fragmentos e aspectos da realidade, isto é, visões limitadas e selecionadas do mundo, representando tão somente um meio de se chegar a respostas. Portanto, foram adotados procedimentos metodológicos para se trabalhar com essa fonte, evitando a leitura ingênua e procurando extrair das matérias o que vai além do conteúdo com o intuito de chegar a um resultado original e pertinente, aspectos que se acredita serem mais importantes que o tipo de fonte utilizada. Conheceu-se o contexto sociocultural (linguagem e valores associados) e a linha editorial das publicações e atentou-se à questão da materialidade, do suporte e dos aspectos gráficos (como a diagramação) do jornal. Por fim, o artigo assumiu a baixa qualidade gráfica das imagens obtidas a fim de reforçar o direito à opacidade, preconizado por Édouard Glissant, e a própria narrativa da história, que, ao não ser suficientemente nítida (como as imagens), convida a um olhar mais atento.

Este artigo está dividido em três partes. A primeira buscou apresentar a base teórica sobre a qual estão assentadas a segunda, que abordou brevemente como a questão da individualidade e o

³ Foram analisadas as matérias publicadas no CB no período entre o falecimento de JK, em 23 de agosto de 1976, e o Dia dos Finados desse ano, data em que o cemitério geralmente é muito visitado.

processo da individualização começaram a ser representados na arquitetura cemiterial moderna, e a terceira, que pretendeu recapitular as circunstâncias envolvidas na construção do túmulo de JK e descrever como a ideia de individualidade moderna, entendida a partir dos pensamentos de Georg Simmel, Michel Foucault e Zygmunt Bauman, foi consolidada (e concretizada) nele.

A individualidade como uma questão moderna

Não há unanimidade na definição dos limites cronológicos do que se convencionou chamar de arquitetura moderna. Similarmente, a palavra modernidade não possui uma definição única ou consensual, podendo se referir a um período, uma ideia, um conjunto de valores. Entendida como período, foi caracterizada por transições, entre as quais se destaca o surgimento de uma nova postura do indivíduo frente a si mesmo, fruto de revoluções, conquistas e descobertas de conhecimento dos séculos XVIII e XIX que culminaram na modernidade do século XX.

Para Georg Simmel (1998, p. 115), o processo de individualização é uma questão central na modernidade. O autor afirma que o século XIX impôs a diferenciação dos homens como uma “obrigação ética” e permitiu que o indivíduo se compreendesse como único, distinto e específico. Com efeito, a concepção de individualidade desenvolvida por Simmel une elementos de duas “modalidades de individualismo” distintas. A primeira, produto do liberalismo racional da Inglaterra e da França, se desenvolveu a partir do século XVIII e foi imbuída por um ideal de liberdade individual caracterizado pela liberação do indivíduo de instituições que constroem os potenciais da personalidade. Já a segunda, elaborada no cerne do romantismo alemão no século XIX, atribui ênfase à desigualdade. Embora em constante tensão, essas duas “grandes forças” da cultura moderna procuraram um equilíbrio nas mais diversas esferas (ALVES; MACIEL, 2017, p. 267-269).

A modernidade que Michel Foucault identifica está centrada no desenvolvimento de um novo regime de poder/saber que constituiu o homem tanto como objeto quanto como sujeito desse regime (FRASER, 1985, p. 169). A noção de individualidade está associada à de relação de poder, central no pensamento foucaultiano e definida como “um modo de agir que não atua diretamente e imediatamente sobre os outros. Ao contrário, ele atua sobre suas ações: uma ação sobre outra ação, sobre ações existentes ou sobre aquelas que possam surgir no presente ou futuro”⁴ (FOUCAULT, 1982, p. 789, tradução nossa).

Nesse sentido, sendo uma espécie de feixe de relações não negociáveis que se desenvolvem de modo assimétrico, o poder está presente em todos os âmbitos, atua sobre todos os indivíduos e age em todos os espaços, estando nenhum indivíduo isento das relações de poder. Rozmarin (2005, p. 2) esclarece que, segundo Foucault, a dinâmica aberta de efeitos entre indivíduos é uma condição necessária para a constituição do poder e que, em vez de explicar os efeitos das ações dos indivíduos por meio de algum mecanismo abstrato, a definição foucaultiana de poder envolve uma noção de individualidade que estaria embutida nele: “O indivíduo é um efeito de poder e, ao

⁴ Do original: “[...] *what defines a relationship of power is that it is a mode of action which does not act directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon an action, on existing actions or on those which may arise in the present or the future.*”

mesmo tempo, ou precisamente na medida em que é esse efeito, é o elemento de sua articulação. O indivíduo que o poder constituiu é ao mesmo tempo seu veículo.”⁵ (FOUCAULT, 1980, p. 98, tradução nossa). Sendo o indivíduo submetido a um grupo social, ora, surge necessariamente a noção de coletivismo, isto é, a submissão de interesses individuais aos coletivos – o que envolve a tomada de decisões em uma sociedade e, logo, o poder exercido, de modo assimétrico, nesse movimento e cujas relações estão associadas à individualidade.

Simmel e Zygmunt Bauman desenvolveram teorias a respeito das questões da individualidade e modernidade que possuem diferenças entre si, mas que, em última instância, convergiriam para um pensamento afim. Bauman (2001, p. 39-40) defende que a “apresentação dos membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade moderna” e a individualização consiste em transformar a “identidade” humana de um “dado” em uma “tarefa”, encarregando os atores da responsabilidade de realizá-la e das consequências da sua realização.

Individualidade e individualização na arquitetura cemiterial moderna

Entre os séculos XVII e XVIII, os indivíduos começaram a buscar o ancoramento das suas identidades nos cemitérios, que, cada vez mais afastados dos centros urbanos, passaram a espelhar as cidades, marcadas pela propriedade privada, de um modo quase que direto. Historicamente, o uso generalizado de sepulturas individuais é relativamente recente, como também são as mudanças implícitas relacionadas à preocupação a respeito da individualidade dos indivíduos nesse contexto. Tais mudanças, de ordens social e cultural, subjacentes a essa reforma funerária, moldaram as reações modernas à morte de indivíduos únicos (VANDERSTRAETEN, 2009).

Foi a partir do século XIX, quando a implantação dos cemitérios nos limites exteriores das cidades passou a ser legitimada pelo discurso médico e higienista em ascensão, que cada indivíduo passou a ter direito à própria “caixinha para sua pequena decomposição pessoal”, fato que representou uma “individualização da morte” (FOUCAULT, 2013, p. 118). Os túmulos, construções normalmente marcadas por inscrições expressando a vontade de conservar a identidade e celebrar a individualidade da pessoa morta, consolidavam o processo de individualização.

A essa altura, não possuir uma sepultura individual era inadmissível e ter uma concessão perpétua no cemitério representava uma espécie de título de nobreza, de modo que, assente no desenvolvimento da noção de indivíduo e na imposição desta sobre as demais dimensões da sociedade ocidental, a “alma” converteu-se em “quintessência da individualidade”, reproduzida nas fileiras de sepulturas particulares dos espaços cemiteriais. Foi nesse contexto que se popularizaram os monumentos e túmulos verticalizados dedicados às classes dominantes, cujo fausto da individualidade era ressaltado pela singeleza dos túmulos das pessoas economicamente carentes (RODRIGUES, 1983, p. 180-182). Fundamentalmente, a construção de túmulos individualizados expressava uma tentativa de imortalizar a subjetividade da pessoa morta na

⁵ Do original: “*The individual is an effect of power, and at the same time, or precisely to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation. The individual which power has constituted is at the same time its vehicle.*”

arquitetura cemiterial; desse modo, a individualidade daquele que morreu excederia a presença por meio do seu túmulo, que perenizava a lembrança das suas realizações, das suas ideias e do que ele havia representado (e poderia continuar representando) para os vivos.

A individualidade de JK consolidada no seu túmulo

Brasília nos seus 16 anos já tem os seus mortos. Desde o início, antes mesmo da sua inauguração, já os tinha. Eram os candangos-construtores que se transformaram em heróis anônimos e por isso mesmo, alguns sem identidade e sem túmulo, não são reverenciados no Dia de Finados, quando milhares de pessoas visitam o Campo da Esperança. (BRASÍLIA..., 1976, p. 5).

Não é de hoje que possíveis manifestações físicas da política e do poder⁶ na arquitetura são teorizadas por arquitetos. Sabe-se que, no decurso do século XX, a arquitetura foi uma manifestação evidente das vicissitudes da sociedade moderna, quando aspectos de poderes políticos foram refletidos em obras arquitetônicas – inclusive as tumulares – que têm manifestado tal questão há muito mais tempo. Também dessa maneira, foram consolidados os princípios modernos, como ocorreu, *verbi gratia*, no Brasil, onde a arquitetura moderna se tornou símbolo da pretensão política de progresso e liberdade, consagrando-se, especialmente, durante o mandato de JK. Escusado será dizer que a inserção da arquitetura moderna brasileira no panorama mundial se relaciona diretamente com o projeto de Lucio Costa, elaborado na década de 1950, para o Plano Piloto de Brasília – espacialização da ordem, símbolo do progresso e possivelmente a mais significativa concretização do ideário moderno em solo brasileiro – e com as obras públicas encomendadas a Oscar Niemeyer, o arquiteto mais requisitado para projetos que foram símbolos da gestão política de JK.

Brasília, conquanto imersa no vívido *esprit* da modernidade, não pôde ser esquivada da presença da morte, pois, tal como nas demais urbes construídas, houve a necessidade de implantar na Nova Capital um cemitério. Costa previu dois, um em cada extremo do eixo rodoviário-residencial para evitar aos cortejos a travessia do centro urbano, mas somente um foi construído: o cemitério sul, inaugurado extraoficialmente em 1959. Na inauguração, foram enterrados os corpos do engenheiro agrônomo carioca Bernardo Sayão e de seu motorista, Benedito Segundo, que sofrera um infarto ao saber da morte do patrão. JK compareceu à primeira missa dos mortos da cidade, em 2 de novembro de 1960, para prestar homenagem a Sayão. Na ocasião, sugeriu que o cemitério fosse batizado de Campo da Esperança, onde, naquele dia, se encontravam dezoito sepulturas, entre elas a do padre Primo Scussolino, primeiro vigário de Brasília, e de dois funcionários da Câmara dos Deputados, Murilo Benevides e José Severino, além da sepultura de Sayão, cujo túmulo, projetado por Costa, começaria a ser construído no mês seguinte (OLIVEIRA, 2021).

Em 22 de agosto de 1976, pouco depois do falecimento de JK em Resende (RJ), seus familiares informaram que o sepultamento seria em Brasília (SEPULTAMENTO..., 1976, p. 1). Se, como indica Ribeiro (2017, p. 173), as características marcantes da personalidade ilustre são alinhavadas por

⁶ Política é pensada como o conjunto de atividades relacionadas à tomada de decisões em uma sociedade e, poder, como o que é exercido, no movimento de tomada dessas decisões, sobre as pessoas por meio de constituições estabelecidas.

referência a construções póstumas, e tendo sido o ex-presidente uma das principais personalidades envolvidas na construção da cidade, provavelmente houve a expectativa de que as suas realizações excedessem a presença por meio do seu túmulo, que perenizaria a lembrança dos seus feitos, das suas ideias e do que ele possivelmente continuaria representando para a pátria. Logo, a sua reputação seria edificada no túmulo e os significados associados a ele, atribuídos pelos atores envolvidos na sua construção, seriam perenes na posteridade.

A arquitetura – que, como advoga este artigo, compreende também o conjunto de elementos construídos em cemitérios – tem sido interpretada como resultado da interconexão de questões (por exemplo, políticas) às vezes ocultas, as quais estabelecem relações sociais espacialmente e intervêm nessas relações, anonimamente, por meio do ambiente construído (MINKENBERG, 2014). Sabe-se que a arquitetura é baseada no design, o design é baseado no pensamento e o pensamento é um ato político em muitas dimensões (SIMON, [20--]). Esse movimento pode ser percebido não apenas em construções tumulares de indivíduos notórios, mas também no modo como a influência social destes é operada em termos arquitetônicos, assim como os resultados dessa operação.

Houve uma série de circunstâncias (e influências) no momento de iniciar a construção do túmulo de JK, para a qual os funcionários do cemitério foram liberados das tarefas rotineiras (POVO..., 1976, p. 10). Reforçando o sentimento de pertencimento cívico na elaboração da identidade e memória nacionais, Sebastião Francisco da Silva, Orlando Silva, José Paulo da Silva e Vicente de Paulo Branquinho, coveiros da sepultura do ex-presidente que iniciaram o serviço no dia 23 de agosto, disseram que, para cavá-la, trabalhariam sem a necessidade de receber pagamento (POVO..., 1976, p. 10). Desde as primeiras horas da manhã desse dia até aproximadamente 14h, uma equipe de quinze operários da Fundação das Pioneiras Sociais⁷ começou a construção do túmulo de concreto, trabalho coordenado pelo chefe de serviço funerário, Erasmo Dourado Bastos. Já no início do dia, começaram a chegar grupos de pessoas ao cemitério para conseguir uma boa localização a fim de prestar homenagens ao ex-presidente, sepultado no final da noite. Propenso a tomar uma decisão racional, o coronel Oscar Rocha, diretor funerário, tardou cerca de uma hora e meia para decidir a localização exata da sepultura (POVO..., 1976, p. 10), construída no lote n. 35.666 da Área Especial. Decerto, a maneira como a arquitetura dessa área, arena de poder e autoridade, foi sendo consubstanciada nas primeiras décadas da sua formação evidencia o caráter simbólico e prestigioso que se pretendia conferir a ela.

O esquife do ex-presidente chegou ao cemitério carregado pelo povo desde a Catedral Metropolitana, onde o velório havia prosseguido após chegar do Rio de Janeiro, e acompanhado por uma multidão “jamais vista em Brasília”. O afeto que a multidão, de cerca de 350 mil pessoas, externalizava representou uma “demonstração de prestígio sem precedentes” e “homenagem e manifestação marcante, que serve para revelar o valor de um homem, o fruto de sua obra e o reconhecimento do povo” (NO..., 1976, p. 10).

Figura 1: O povo fez romaria à sepultura de JK em agosto de 1976.

⁷ Entidade coletiva criada oficialmente em 22 de março de 1956, da qual foi fundadora Sarah Kubitschek (MISSA..., 1976, p. 12), com ações principais voltadas às assistências médica e educacional da população pobre.

Fonte: POVO..., 1976, p. 10.

No dia 24 de agosto, cerca de 20 mil pessoas deram continuidade às homenagens ao ex-presidente, cobrindo a sepultura, constantemente rodeada por populares, de flores, coroas, folhagens e faixas de pesar. A qualidade vultosa de JK foi reforçada não apenas pela presença massiva da sociedade, mas pela comparência de outros chefes de Estado. Foram prestadas homenagens pelo então presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner Matiauda, pelo então general do Exército Brasileiro (POVO..., 1976, p. 10), provavelmente Sylvio Couto Coelho da Frota, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O túmulo, feito às pressas, seria qualificado caso não fosse decidida a transferência deste para outro local, cuja criação foi sugerida pelo então deputado Sérgio Murilo Santa Cruz Silva (MDB-PE). Até lá, seria recoberto de mármore e receberia outros elementos agregados, como uma cruz e uma inscrição na lápide (POVO..., 1976, p. 10).

No dia do funeral, flores recobriam a tampa de concreto da sepultura. Havia sido até então o “maior enterro” que acontecera no Campo da Esperança, grandiosidade exaltada também por uma comparecente, que disse: “Acho que quando começarem a embelezar a sepultura, devem colocar um busto de JK aqui para que todos nos lembremos de sua grande figura” (POVO..., 1976, p. 10). As homenagens representavam atos de agradecimento ao ex-presidente pelo conjunto de atividades reconhecidas publicamente e julgadas moralmente como sendo de grande valor. A sugestão da construção do busto, elemento erguido a fim de perpetuar a memória de um personagem que se distinguiu na história em razão da sua influência no conjunto da estrutura social, foi um efeito desse julgamento.

No funeral de JK, não faltaram julgamentos e adjetivos, atribuídos por outros líderes, para caracterizar os feitos e a personalidade daquele. Para Miguel Setembrino Emery de Carvalho, então presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis e vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal (DF), “O Planalto Central, o centro do país, o Brasil tem uma eterna dívida de gratidão com o ex-Presidente” e “Brasília foi um clarão que surgiu para milhares de brasileiros de todas as suas regiões”. Para Louro de Aquino, então presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, a morte de JK abalou “principalmente o povo brasiliense”. José Maurício Sobrinho, então presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do DF, se referiu a JK como o fundador de Brasília e um “Estadista que criou uma cidade para interiorizar e integrar [...] o país e que sempre teve as suas vistas voltadas para todos os setores de atividades em favor do homem brasileiro” (POVO..., 1976, p. 10).

Guimarães Vilela, então presidente da Associação de Auto Escolas do DF, se referiu a ele como uma “figura querida e estimada”. Franklin de Oliveira, do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas de Brasília, afirmou que o povo lamentava a perda de um dos seus “grandes

líderes” e expressou concordância com a ideia de ser erguido um monumento em homenagem ao ex-presidente, sugerindo como local de implantação o Catetinho, primeira residência de JK no DF. Nilton de Souza e João Manuel do Nascimento, dos sindicatos que reuniam gráficos e metalúrgicos do DF, se reportaram a JK como um “administrador que tornou realidade a capital plantada no cerrado para o amparo dos obreiros deste país, para a integração dos filhos desta grande pátria, uma capital de trabalho, de paz e de muitas esperanças”. Para Aldon Moreira de Sousa, do Sindicato dos Empregadores, Vendedores e Viajantes do Comércio, JK, o “responsável pela criação de Brasília estará sempre presente no pensamento dos brasileiros pelo muito que realizou em proveito do seu povo generoso” (POVO..., 1976, p. 10).

Monsenhor Ferreira Lima queria visitar o túmulo do ex-presidente porque este fora “um dos maiores gênios” daquela época (MAIS..., 1976, p. 9). Por fim, o então presidente da Companhia Energética de Brasília, Aloísio de Carvalho, afirmou que “JK foi, sobretudo, um homem dinâmico queimando várias etapas de seu governo com obras das mais importantes que deram uma nova imagem do país” e “um grande homem [...] [que] construiu várias estradas” (MAIS..., 1976, p. 9), símbolos concretos do progresso e da modernidade.

Seria celebrada, em 31 de agosto, a missa de sétimo dia em intenção da alma de JK em frente ao seu túmulo, ato para o qual a Fundação das Pioneiras Sociais, responsável pela homenagem, colocaria uma lápide de mármore branco sobre a sepultura com a frase pronunciada pelo ex-presidente em 2 de outubro de 1956, a qual vinculou à política a construção de Brasília em tom profético: “Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino.” A inscrição seria provisória até que a família de JK decidisse o que seria gravado na pedra. Na ocasião, Niemeyer se prontificou, junto com os familiares, a projetar um monumento para ser construído onde estava o túmulo. Entretanto, haja vista a recomendação inicial de Costa de não permitir construções tumulares verticalizadas nos cemitérios do Plano Piloto⁸, ponderou que a alteração no projeto inicial dependeria da autorização do Secretário de Serviços Públicos, José Geraldo Maciel (MISSA..., 1976, p. 12).

Além da lápide de mármore, a Fundação das Pioneiras Sociais solicitou decorar o túmulo com jardineiras, provavelmente com flores, e adicionar uma cruz, trabalho que, segundo o chefe do serviço funerário, foi gratuito (MISSA..., 1976, p. 12). Apesar de as flores representarem uma lembrança da efemeridade da vida nesse contexto, o mármore simbolizava a perenidade da notoriedade da sua figura pública, outrora representante da nação. A inscrição da frase pronunciada por JK, que atua como um marcador de individualidade, se soma a outros símbolos que viriam a distinguir a Área Especial das demais áreas do cemitério. Igualmente, o reconhecimento das contribuições do ex-presidente, apesar de justificar os aspectos físicos e simbólicos que configuram o túmulo, tornou evidente uma assimetria social, descortinada pela

⁸ Costa (1991, p. 13) orientou que “Os cemitérios localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial [...] Terão [...] sepulturas rasas e lápides singelas [...] tudo desprovido de qualquer ostentação”, impondo um gabarito padronizado para a construção das sepulturas, que não deveriam ultrapassar 40 cm de altura, e um limite de altura de 70 cm para as cruzes, elementos geralmente conjugados a sepulturas (OLIVEIRA, 2021, p. 8-9).

materialidade, pelas condições de manutenção e pela localização do túmulo no cemitério, cabendo destacar que a Área Especial está próxima ao cruzeiro – para onde, atualmente, os três caminhos principais do cemitério convergem (OLIVEIRA, 2022, p. 371) – e possui, portanto, uma boa acessibilidade.

Em 26 de agosto, a visita ao túmulo prosseguiu com a população levando flores e fazendo orações. No estacionamento do cemitério, havia veículos procedentes de outros estados brasileiros e turmas de estudantes, que chegavam em grupos de 40 a 50. Naquele dia, foram trocadas por novas as correntes que serviam para descer o ataúde à cova (MISSA..., 1976, p. 12), gesto que representou uma condição de manutenção diferenciada. No dia seguinte, as homenagens prestadas por brasilienses e moradores de outros estados prosseguiram. Foi quando a Fundação das Pioneiras Sociais terminou o trabalho de “embelezamento” do túmulo (PROSSEGUE..., 1976, p. 12), evidenciando novamente condições de manutenção particulares, para a missa de sétimo dia, deixando-o pronto para receber a pedra de mármore, com a inscrição da frase de JK e um fac-símile da sua assinatura, outro marcador da identidade da pessoa morta.

Tais medidas, comunicou Erasmo Dourado Bastos, eram provisórias e visavam apenas ao “embelezamento” do túmulo para a missa de sétimo dia. Havia inclusive a discussão de trasladar a sepultura do ex-presidente para a Catedral⁹. Foram oferecidos, gratuitamente, mármores àquela Fundação, em um dos quais o artista Joseppe Pinari esculpiu a cinzel e “apenas por admiração” ao ex-presidente uma inscrição com mais de 200 letras no túmulo provisório, cuja previsão para ficar pronta era 29 de agosto. O túmulo deveria estar construído no dia 30 e estava previsto também que o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) iniciasse, na semana seguinte, o ajardinamento da Área Especial, aprimorando as condições da localização privilegiada do cemitério. Essa tarefa envolveria a plantação de grama bermuda e árvores adultas para sombrear a área. Relatou-se que, de fato, uma árvore foi plantada ao lado do túmulo, pois JK “amava muito a natureza” (CATEDRAL..., 1976, p. 10). Nesse caso, acredita-se que a individualização atingiu a esfera do privado, do íntimo, sinalizando o que Abreu (1996, p. 67) conceitua como “homem-pessoa”, comprometido apenas com o seu *self*¹⁰.

Figura 2: Túmulo revestido de mármore para a missa de sétimo dia de JK, em agosto de 1976.

⁹ Para isso, segundo o arcebispo Dom José Newton de Almeida Baptista, seria necessário o consentimento de outras autoridades e, ademais, nenhum familiar do ex-presidente havia se manifestado. Segundo D. Newton, JK havia expressado, na sua última visita ao cemitério, o desejo de ser sepultado ao lado de Sayão, na Área Especial (PROSSEGUE..., 1976, p. 12). Outra matéria do CB relata que JK, ao passar pelo cemitério acompanhado de amigos, disse: “Olhem que céu lindo, quero ser enterrado aqui.” (BRASÍLIA..., 1976, p. 5).

¹⁰ Entende-se por *self* aquilo que define a pessoa na sua individualidade. O termo poderia ser traduzido para o português brasileiro por si ou eu, embora tais traduções sejam pouco usadas.

Fonte: PROSSEGUE..., 1976, p. 12.

Nos dias que se seguiram, 28 e 29 de agosto, milhares de pessoas visitaram o túmulo no período em que o cemitério estava aberto para visita pública. Era constante a presença de visitantes diante da sepultura realizando orações e proferindo falas sobre a vida pública, constituída de notáveis realizações sociais, do ex-presidente. Segundo Ribeiro (2017, p. 173-174), “discursos à beira-túmulo” são algumas das formas de preservar a memória individual e transformar o “homem-pessoa” no “homem-instituição”, indivíduo idealizado de valores morais e cívicos. Essa tarefa idealizadora se associa às contribuições do indivíduo para a sociedade em que estava integrado e as homenagens póstumas evidenciam a importância dada à “imortalidade” do sujeito na modernidade ocidental (ABREU, 1996, p. 67).

Para o dia 31, além da missa de sétimo dia junto ao túmulo de JK, estavam previstas missas na Catedral e na Igreja do Verbo Divino, na Asa Sul, ato que seria celebrado por 41 paróquias da Arquidiocese (PROSSEGUE..., 1976, p. 12). Era esperada uma grande presença de público tanto na Catedral como no cemitério, onde ocorreria uma romaria ([Sem título], 1976, p. 16). Sendo um espaço público e com acesso democrático, de fato, milhares de pessoas, de todos os estratos sociais, visitaram o túmulo do ex-presidente na missa de sétimo dia, ajoelhando-se, acendendo velas, orando em voz alta – desde cedo, começavam a se formar círculos de oração próximos ao túmulo – e depositando rosas e palmas-de-Santa-Rita neste. Já que a sepultura recebia uma grande quantidade de flores, elas eram frequentemente substituídas por novas por Sebastião Francisco da Silva, que afirmou nunca ter visto uma manifestação popular como a de JK no período em que havia trabalhado no Campo da Esperança (CATEDRAL..., 1976, p. 10).

Figura 3: Visitantes do túmulo de JK em agosto de 1976.

Fonte: [Sem título], 1976, p. 16.

No dia 31, chamou a atenção o esquema policial montado pela Polícia Militar do DF a fim de assistir o acontecimento. Além da Companhia de Trânsito, foram convocados 2 oficiais, 6 cabos, 36 soldados, 4 radiopatrulhas e 4 motociclistas. A entrada do cemitério foi bloqueada com a finalidade de evitar “manifestações e distúrbios” que poderiam prejudicar a visita ao túmulo. Já na missa realizada na Catedral, 250 policiais cobriram a área para evitar tumultos; dentro da igreja, havia pelo menos 80 agentes. Nessa missa, realizada pelo arcebispo D. Newton com a ajuda de 15 sacerdotes, mais de 2 mil pessoas compareceram. Cerca de duas horas antes do culto, já havia pessoas procurando lugar na igreja. No momento da homilia, o celebrante ressaltou o

“ pesar sentido por todos os brasilienses ao prestar a última homenagem ao fundador da Capital Federal”, afirmando que Brasília cumpria “o pesar de celebrar à alma cristã de seu fundador” em um culto “acima de qualquer mentalidade política ou ideológica”, pois a morte do ex-presidente trazia “consternação a todos os brasileiros” (CATEDRAL..., 1976, p. 10).

Figura 4: Visitantes do túmulo de JK em agosto de 1976.

Fonte: 150 MIL..., 1976, p. 9.

Pouco mais de dois meses depois, no Dia de Finados, eram esperadas pela administração do cemitério aproximadamente 150 mil pessoas (150 MIL..., 1976, p. 9). Superando a expectativa, cerca de 200 mil pessoas compareceram, se concentrando, em momentos distintos, em torno do túmulo daquele que um dia fora o representante do poder soberano do Estado brasileiro. O túmulo de JK, um dos dois mais visitados, foi onde houve a maior afluência popular (TÚMULOS..., 1976, p. 1). Logo cedo, Sarah Kubitschek e a filha Márcia haviam comparecido ao cemitério para depositar flores na sepultura (MAIS..., 1976, p. 9). A fim de registrar presenças para o porvir, foi disponibilizado junto ao túmulo de JK um livro para assinatura, trancado e cadeado, com 215 páginas em que pessoas de todo o Brasil assinaram (ARAÚJO, 1976, p. 13). O livro preservou a assistência dos comparecentes e possibilitou o registro na história, pelas mãos do povo, da memória de JK.

Figura 5: Livro para assinatura no túmulo de JK em 2 de novembro de 1976.

Fonte: MAIS..., 1976, p. 9.

Considerações finais

Este artigo objetivou descrever como a ideia de individualidade moderna, entendida a partir dos pensamentos de Georg Simmel, Michel Foucault e Zygmunt Bauman, foi consolidada (e concretizada) no túmulo de JK, construído em agosto de 1976 no cemitério Campo da Esperança,

em Brasília (DF). Concluiu-se que, no conjunto das circunstâncias analisadas, foi importante tanto o indivíduo em si como o que ele possuiu de único e distintivo, tratando-se de uma questão moderna: a busca pela diferenciação. Esta foi parcialmente realizada pelos atores sociais, responsáveis pelo evento ritualístico em torno da morte de JK – em que foram reconstruídas e ressignificadas as relações entre o chefe de Estado e o grupo social – e pela construção do túmulo, envolvendo uma série de ações (ajardinamento, sombreamento, embelezamento e possível edificação de um monumento com o intuito de manter viva a recordação da sua persona, significativa para o grupo social), planejadas por aqueles atores, as quais representavam, em última instância, condições diferenciadas de manutenção para qualificar fisicamente e esteticamente a Área Especial do cemitério.

Ademais, a condição moderna de ser um indivíduo único, distinto e específico foi traduzida no túmulo de JK por meio do material construtivo (mármore branco) com o qual foi revestido e da localização central no cemitério. Os atores envolvidos nesse acontecimento foram responsáveis tanto pela transmutação daquela condição em um dado concreto (isto é, o túmulo) como pelas consequências – como a preservação da influência de um representante da nação em um patrimônio construído – das ações de diferenciação. A construção do túmulo, portanto, foi atravessada pela individualidade do chefe de Estado e pelo poder a ele conferido, que, perpetuado pelos atores sociais, outorgou a petrificação das qualidades individuais do ex-presidente ao mesmo tempo em que fora concedido democraticamente pelo povo.

REFERÊNCIAS

ABREU, Regina. **A fabricação do imortal**. Rio de Janeiro: Rocco/Lapa, 1996.

ALVES, Ana R. C.; MACIEL, Louise C. A individualidade em Simmel e Elias: contribuições teóricas para uma sociologia do indivíduo. **Lua Nova**, São Paulo, n. 101, p. 259-290, 2017.

ARAÚJO, Celso. O belo Campo da Esperança. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 5049, 2 nov. 1976. Caderno 2, p. 13.

COSTA, Lucio. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

BRASÍLIA venera os seus mortos famosos. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 5047B, 1 nov. 1976. Caderno 1, p. 5.

CATEDRAL: No 7º dia, dois mil oram por JK. No cemitério, novas homenagens e flores. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4987, 1 set. 1976. Caderno 1, p. 10.

FOUCAULT, Michel. Two Lectures. *In*: Gordon, Colin. (Org.). **Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977**. New York: Pantheon Books, 1980. p. 78-108.

FOUCAULT, Michel. The Subject and Power. **Critical Inquiry**, v. 8, n. 4, p. 777-795, 1982.

FOUCAULT, Michel. De espaços outros. **Estudos avançados**, v. 27, n. 79, p. 113-122, 2013.

FRASER, Nancy. Michel Foucault: A “Young Conservative”? **Ethics**, v. 96, n. 1, p. 165-184, out. 1985.

LAURENTI, Carolina; BARROS, Mari N. F. de. Identidade: questões conceituais e contextuais. **Psi - Revista de Psicologia Social e Institucional**, v. 2, n. 1, jun. 2000.

LUCA, Tania R. de. História dos, nos e por meio dos periódicos. *In*: PINSKY, Carla B. (Org.). **Fontes Históricas**. São Paulo: Contexto, 2008. p. 111-153.

MAIS de 200 mil visitam os mortos. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 5050, 3 nov. 1976. Caderno 1, p. 9.

150 MIL visitarão o cemitério. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 5049, 2 nov. 1976. Caderno 1, p. 9.

MINKENBERG, Michael. **Power and architecture**: the construction of capitals, the politics of space, and the space of politics. Oxford, New York: Berghahn Books, 2014.

MISSA por JK no cemitério. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4981, 26 ago. 1976. Caderno 1, p. 12.

MOTTA, Antonio. **À flor da pedra**: formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2009.

NO túmulo 35.666, última morada de JK. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4979, 24 ago. 1976. Caderno 1, p. 10.

OLIVEIRA, Leonardo. Horizontes derradeiros: desafios para a preservação da paisagem cultural do espaço cemiterial moderno. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL - BELÉM, 14., 2021a, Belém. **Anais [...]**. Belém: Universidade Federal do Pará, 2021.

OLIVEIRA, Leonardo. O lado B da cidade dos vivos: a formação do cemitério sul de Brasília em publicações impressas e desenhos técnicos (1960-1972). *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL - O MODERNO E REFORMADO, 7., 2023, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Marcavisual, 2022.

PEDRAZZI, Fernanda K. O epitáfio como lugar do discurso no monumento cemiterial. **Interfaces**, v. 8, p. 21-33, 2017.

POVO faz romaria à sepultura de JK. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4980, 25 ago. 1976. Caderno 1, p. 10.

PROSEGUE a romaria ao túmulo de Juscelino. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4983, 28 ago. 1976. Caderno 1, p. 12.

RIBEIRO, André L. R. Memória e “civilização”: o exemplo dos mortos ilustres. *In*: RIBEIRO, André L. R. **In memoriam**: urbanismo, literatura e morte. Ilhéus: Editus, 2017. p. 169-280.

RODRIGUES, José C. **Tabu da morte**. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

ROZMARIN, Miri. Power, Freedom, and Individuality: Foucault and Sexual Difference. **Human Studies**, v. 28, n. 1, p. 1-14, 2005.

[Sem título]. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4985, 30 ago. 1976. Caderno 1, p. 16.

SEPULTAMENTO em Brasília. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 4978, 23 ago. 1976. Caderno 1, p. 1.

SIMMEL, Georg. O indivíduo e a liberdade. *In*: SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold (Orgs.). **Simmel e a modernidade**. Brasília: Editora da UnB, 1998. p. 109-117.

SIMON, Chan. The intersection of Politics and Architecture. **Rethinking The Future - RTF**, [20--]. Disponível em: <https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-community/a9382-the-intersection-of-politics-and-architecture>. Acesso em: 25 jun. 2023.

TÚMULOS de Ana Lúcia e JK foram os mais visitados. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 5050, 3 nov. 1976. Caderno 1, p. 1.

VANDERSTRAETEN, Raf. Modes of individualisation at cemeteries. **Sociological Research Online**, v. 14, n. 4, 2009.